

TRANSPORTE DE ÓRGÃOS – O PROCESSO DE TRANSPORTE DE CORAÇÃO

Ariane Mendes Nogueira^{1*}, Camila Aparecida da Silva², Luciane Nascimento Trajano³, Eliacy Cavalcanti Lélis⁴, Antônio Lobosco⁵

¹FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983, São Paulo - SP, Brasil, arianemendes332@hotmail.com*

²FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983, São Paulo - SP, Brasil, c.siilva@outlook.com.br

³FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 São Paulo - SP, Brasil, gabrielle-9@hotmail.com

⁴FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 São Paulo - SP, Brasil, lucianeetrajano@hotmail.com

⁵FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia Nº 2983 São Paulo - SP, Brasil, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO: O presente artigo detalha um processo de transporte de coração realizado em São Paulo. A metodologia utilizada envolve pesquisa bibliográfica e documental. Verificou-se quais os procedimentos que envolvem o transporte, a questão do tempo que o coração pode ficar exposto, a estrutura organizacional além das normas e leis que foram estabelecidas mediante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A logística tem uma papel fundamental com esta questão do transporte do coração, pois é necessário todo um planejamento para conseguir transporta-lo no Brasil dentro do prazo de 4 horas, que é tempo limite de “exposição”. Conclui-se que o transporte de coração é uma área complexa porém que funciona adequadamente e possui uma logística eficiente e que traz uma “segunda chance” para as pessoas.

Palavras-chaves: Transporte; coração; órgãos;

ABSTRACT: This article details a process of heart transport carried out in São Paulo. The methodology used involves bibliographical and documentary research. It was verified the procedures that involve the transportation, the matter of time the heart can be exposed, the organizational structure besides the norms and laws that were established through the National Agency of Sanitary Surveillance (ANVISA). Logistics plays a fundamental role in this issue of heart transportation, since it is necessary a planning in order to transport it throughout Brazil, within a time period of 4 hours, which is an “exposure” time limit. It concludes that heart transport and a complex are however it works properly and has an efficient logistic system that brings a “second chance” to people

Keywords.: Transport; heart; organs;

1. INTRODUÇÃO

Segundo Vieira (2011), transporte nada mais é do que o traslado de uma mercadoria de um lugar a outro e sua necessidade está diretamente relacionada com as atividades de comércio. Como consequência, é evidente que a existência de meios de transporte eficientes a preços razoáveis torna-se o transporte um fator essencial para o desenvolvimento de uma região. A oferta de transporte pode ser originada por razões econômicas, sociais ou políticas como: diferenças geográficas; especialização manufatureira; economias de escala (conceito intimamente ligado ao anterior); política de coesão nacional, visando desenvolver regiões menos favorecidas; políticas de relações internacionais e outras.

O transporte de cargas especiais tem grande importância na logística do país envolve planejamento, controle e muita cautela devido à complexidade da carga a ser transportada; a empresa que realiza esse tipo de serviço tem que se atentar a muitos itens e detalhes para que consiga realizar o transporte; Estes itens envolvem tempo, lugares que permitam a operação, documentos obrigatórios para esse tipo de carga, rotulagem adequada, tempo da carga (ou seja dependendo do material ou produto o mesmo tem uma “validade”), embalagem adequada.

Além de todo este processo, também deve-se atentar a questão da rota a ser utilizada para esse tipo de transporte, devido ao fato do Brasil utilizar o modal rodoviário como principal, é um fator agravante pois a malha rodoviária brasileira está sobrecarregada e com isso a qualidade das rodovias acaba decaindo, por isso é necessário um planejamento viável tentando encontrar alternativas, com caminhos mais curtos e menos caóticos para que a carga chegue ao destino final.

Neste cenário, esta pesquisa busca responder a seguinte pergunta: Como funciona o transporte de coração?

O objetivo geral do artigo é mostrar o processo de transporte de coração na rota Goiás - São Paulo.

2. LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS

As atividades logísticas podem ser primárias e de apoio, sendo as primárias: transportes, manutenção de estoques e processamento de pedidos, enquanto as de apoio são: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, obtenção, programação de produtos e manutenção de informação (Ballou, 2008).

Segundo Dias (2012), a Logística é uma parte da cadeia de abastecimento que planeja programa e controla a eficácia, fluxo de armazenagem dos bens, dos serviços e das informações entre o ponto de origem até o consumo”. O autor retrata como a empresa por meio de seus projetos Logísticos perante sua administração deve se comportar a fim de buscar lucro diante desses processos Logísticos. Porém, cada organização deve criar sua própria rede logística, que é entendida como sendo o conjunto de suas instalações de suprimentos, produção, distribuição e venda, bem como as instalações de seus parceiros (fornecedores, terceirizados, transportadoras etc.) e clientes.

O transporte normalmente representa o elemento mais importante em termos de custos logísticos para inúmeras empresas. A movimentação de cargas absorve de um a dois terços dos custos logísticos totais. Por isso, o operador logístico precisa ser um grande conhecedor da questão dos transportes (Ballou, 2008).

As cargas especiais são aquelas que não se enquadram nas Resoluções 12/98 e 68/98 do CONTRAN (Conselho Nacional de Transito,1998); caso a carga esteja enquadrada em uma das resoluções a seguir já não considera-se a carga como especial:

- A Resolução N° 12/98 estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitam por vias terrestres;
- A Resolução N° 68/98 define requisitos de segurança necessários à circulação de combinações de veículos de Carga.
- Resolução N° 1, de 14 de Janeiro de 2016 normas de utilização de rodovias federais para transporte de cargas indivisíveis e excedente em peso e / ou dimensões para o transito de veículos especiais.

Por isso pode-se concluir que o transporte de coração é classificado como uma carga especial pois não existe uma norma / resolução referente ao modo de transporta-lo, conforme as resoluções.

3. MODAIS NO TRANSPORTE DE CORAÇÃO

Segundo Dias (2012), para determinação do modal a utilizar é necessário ter posse ou definir algumas informações, assim como ter premissas bem claras e muito bem modeladas; definição do tipo de carga:

- Para algumas situações de limites e determinação de prazo de entrega;
- Limitações ou determinação da infraestrutura na origem do carregamento e no destino final.

Para cada resposta dessas duas variáveis existe uma definição do modal para a realização do transporte; existem claras vantagens e desvantagens nos diferentes tipos de modais de transportes, bem como possíveis melhorias do modo a torna-los mais competitivos.

Deve-se considerar estas questões quando se trata do transporte de cargas, especificamente o de coração (órgãos), que necessita uma rota rápida e transitável para que o mesmo chegue ao paciente (destino final) e a tempo de ser realizado o transplante.

De acordo Fleury, Wanke e Figueiredo (2013, p.129), os cinco modais de transporte básico são o ferroviário, o rodoviário, o aquaviário, o duto viário e o aéreo. A importância relativa de cada modal pode ser medida em termos da quilometragem do sistema, volume de tráfego, receita e natureza da composição do tráfego. Em relação ao transporte de coração os modais mais utilizados e apropriados para realizar este procedimento são os modais aéreo e rodoviário.

3.1 MODAL AÉREO

Segundo Vieira (2011), a principal vantagem do transporte aéreo é a sua maior rapidez, o que facilita a utilização de estratégias *just in time*, com a consequente redução dos custos de estoque e sua influência no capital de giro; por isso o modal mais indicado para mercadorias de alto valor e pouco peso/volume e para o transporte de amostras e mercadorias urgentes.

O transporte aéreo é fundamental para o transporte de coração e todos os outros órgãos do corpo humano, como demonstrou-se anteriormente, pois muitas vezes o coração (órgão) está em outro estado / cidade e é necessário ser transportado por um avião devido ao tempo em que os órgãos

podem ficar expostos (fora do corpo).

Desde 2011, os órgãos transportados por avião são conduzidos pelas cinco empresas aéreas que assinaram o termo – Latam, Avianca, Gol, Azul e Passaredo –, assinado também pelo Ministério da Saúde, Aeronáutica, além de outras instituições públicas e privadas, (BRASIL, 2017). Quando é necessário realizar o transporte de coração (órgão) a CNT busca as melhores formas de realizar o transporte e informar as companhias aéreas; após esta confirmação, estas buscam verificar o melhor voo para o transporte, este tem prioridade nos pousos e decolagens; caso o voo esteja cheio a companhia verifica com os passageiros se alguém pode ceder o lugar. A FAB (Força Aérea Brasileira) também foi envolvida neste procedimento através da:

“Portaria interministerial publicada na edição do Diário Oficial da União estabelece o fluxo operacional para o transporte de órgãos, tecidos e equipes de retirada e transplantes feito pela Força Aérea Brasileira (FAB). A portaria registra que o transporte aéreo será realizado pela FAB em última instância e em caso de esgotamento das possibilidades de transporte por outros meios, incluído o transporte aéreo realizados por outros parceiros como as companhias aéreas privadas”. (AGENCIA BRASIL EBC, 2017).

3.2 MODAL RODOVIÁRIO

Segundo Vieira (2011), o transporte rodoviário, indicado para curtas e médias distâncias e cargas de maior valor agregado, é utilizado na maior parte dos transportes realizados no Mercosul. Sua grande vantagem é que permite o estabelecimento de rotas flexíveis e elimina a necessidade de transportes complementares. É portanto, um modal de suma importância na realização de transportes porta a porta.

Pode-se verificar que o modal rodoviário é muito utilizado para o transporte de coração (órgãos); geralmente utiliza-se as ambulâncias, que estão adequadas com os equipamentos necessários para esse tipo de procedimento, além disso estes veículos tem permissão para ultrapassarem qualquer veículo no trânsito já que a equipe médica que está sendo conduzida corre contra o tempo para que consiga levar o órgão ao seu destino final.

Em muitos casos a ambulância e quem realiza este transporte tanto na ida quanto na volta devido algumas doações de órgãos estarem concentradas nas grandes cidades, ou seja um hospital para outro; este modal ele se limita a esta condição pois o tempo que o órgão fica exposto é muito curto para realizar viagens interestaduais.

4. TRANSPORTE DE ÓRGÃOS

O transporte de órgãos no Brasil é controlado pela CTN (Central Nacional de Transplantes) que administra a distribuição dos órgãos a serem transportados e transplantados conforme a lista de espera e faz esta redistribuição entre os estados, regiões e municípios no Brasil. A criação da CNT levou à maior equidade e transparência na distribuição de órgãos e tecidos para transplantes e enxertos. Isso é resultado da constante necessidade de aperfeiçoar o processo de gerenciamento e controle das listas de receptores estaduais, regionais e nacional. Outro motivo foi o reconhecimento da necessidade de estabelecer mecanismos e critérios que permitissem a adequada captação de órgãos e sua consequente distribuição, sempre respeitando critérios de compatibilidade, urgência e tempo de

espera, para que os órgãos e tecidos sejam destinados aos receptores ideais (MINISTERIO DA SAÚDE,2000).

O Ministério da saúde publicou no dia 21 de outubro de 2009 a portaria nº 2.600 onde consta o regulamento técnico do sistema nacional de transplante; dentro desta lei existem normas e uma estrutura organizacional das entidades (Figura 1) que existem para administrar este procedimento (ANVISA 2009).

Figura 1 – Estrutura organizacional - SNT

Fonte: Medina-Pestana, et al.(2011)

Cada órgão, entidade e associações esta interligada ao STN e possui uma ligação direta e indireta com cada organização/comissão, trocando informações para que o processo seja agilizado o quanto antes e esteja dentro dos conformes e normas que o Ministério da saúde estabelece para este procedimento.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2009) existem normas a serem cumpridas para que o transporte de órgãos seja realizado em território nacional; sendo assim a ANVISA publicou em seu site Resolução nº 66 (2009) que estabelece normas técnicas / específicas; o quadro-resumo (Quadro 1) destaca algumas dessas normas.

Quadro 1 – Quadro Resumo – RDC Nº 66
ANVISA – Resolução RDC Nº 66 – 21/12/2009

Artigos	Descrição	Requisitos
Art.6º	Só pode ser realizado o transporte caso as normas sejam seguidas;	
Art.7º	As normas de biossegurança tem como propósito garantir a integridade e conservação do órgão, prevenindo assim uma possível contaminação caso não esteja sendo transportado corretamente;	
Art.8º	Será designado um profissional pela equipe sob ciência do CNCDO;	-É permitido o transporte do órgão pelo profissional de saúde sendo veículo oficial ou não previsto, sob o termo de responsabilidade; -Caso não seja um profissional da saúde a realizar o transporte do órgão somente veículos oficiais e terceirizados;
Art.9º	Transporte terceirizado – deve se cumprir requisitos estabelecidos conforme Termo de Responsabilidade – CNT e CNCDO;	
Art.10º	Não é permitido a subcontratação de nenhum serviço de transporte caso não seguir os incisos do Art.9º;	
Art.11º	O termo de responsabilidade de prestação do serviço deve estar à disposição da autoridade sanitária caso for solicitado;	
Art.12º	Realizar o transporte de forma organizada e coordenada entre o remetente, transportador e o destinatário em tempo adequado para cada tipo de órgão, garantindo qualidade, segurança e integridade do material;	
Art.23º	O transportador é responsável por seguir as orientações recebidas e entregar os órgãos nas mesmas condições de recebimento;	
Art.28º	O acondicionamento dos órgãos devem utilizar-se embalagem primária, duas secundárias e uma terciária;	A embalagem deve estar conforme a especificidade do órgão transportado; deve ser utilizada somente para transporte é produzida com material apropriado;
Art.43º	As sinalizações, etiquetas e rótulos não podem estar rasurados, alterados ou sobrepostos;	
Art.45º	Os órgãos quando desacompanhados, não devem ser liberados para transporte sem autorização prévia, por escrito, da CNT/CNCDO;	

Fonte: Adaptado Autores (2018)

De acordo com a Lei dos Transplantes - Lei nº 9.434, de 04/02/97 (BRASIL, 1997), a doação de órgãos, tecidos e outras partes do corpo pode ser feita por indivíduos vivos ou falecidos. No caso de indivíduos vivos, somente poderão ser doados órgãos duplos, partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, como também não cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora (BRASIL, 1997).

Em caso de doação pós-morte (post mortem), a retirada do órgão deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina.

As medidas de monitoramento vão desde a seleção do doador, retirada, acondicionamento, preservação, transporte, controle e distribuição do órgão, tecido ou célula até a sua utilização pelo receptor. A finalidade do monitoramento é obter informações acerca de prováveis efeitos não desejados ou inesperados que possam surgir do uso terapêutico de órgãos, tecidos e células, em todas as etapas do processo, bem como prevenir sua recorrência.

5. METODOLOGIA

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p.166), a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliográfica já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc. A metodologia de pesquisa deste trabalho utiliza a pesquisa bibliográfica para buscar dados e referências ao transporte de coração.

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 157), a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias; estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre ou depois. A pesquisa documental considera a legislação pertinente sobre o transplante.

6. TRANSPORTE DE CORAÇÃO

A Central Nacional de Transplantes (CNT) transportou 330 órgãos, 818 tecidos e outros 606 itens para transplantes no primeiro trimestre de 2017, total de 1.754 -- 35% a mais do que no mesmo período do ano passado (2016). O país vem aumentando o seu número de transplantes, e com esse constante aumento há alguns anos e necessário toda uma logística estrutural para realizar este transporte pois existe uma luta que os médicos tem, que é contra o relógio, pois cada órgão tem um tempo que pode ficar exposto (fora do corpo); utilizou-se o coração (órgão) como exemplo neste estudo para que possa se verificar como funciona este procedimento. (BRASIL, 2018).

6.1 FICHA TÉCNICA

Conforme mencionou-se anteriormente, existem etapas para que possa realizar o transporte de órgãos. No caso do coração, ele possui um tempo específico em que ele pode ficar exposto, que são 4 horas (Figura 2), ou seja este é o tempo de preservação, e também é o período que a equipe médica responsável pelo transplante tem para transportar este órgão desde a sua origem até o destino final.

Figura 2 – Coração em processo de transplante

Fonte: Coração Valente (2015)

6.2 EMBALAGEM

De acordo com a Resolução nº 66 (ANVISA, 2009) quando o coração é retirado do paciente doador, o mesmo é colocado em uma embalagem estéril proporcional ao seu volume aparente e resistente (Figura 3), contendo enxerto mais solução de preservação; esta deve ser ocluída para que não haja perda do conteúdo quando o órgão, no caso o coração, estiver em transporte.

A primeira embalagem é colocada em uma segunda embalagem, com solução estéril gelada, para proteger os órgãos de choques estéreos. O enxerto contido na embalagem primária e primeira secundária é colocada em uma segunda embalagem secundária (estéril e vazia) para prevenir a contaminação.

Figura 3 – Embalagem Primária e Secundária

Fonte: Health Quality (2018)

A identificação do enxerto deve estar fixada na segunda embalagem secundária, de acordo com a RDC nº 66 a etiqueta deve conter as seguintes informações:

- RGCT (Registro Geral da Central de Transporte);
- Tipo de órgão;
- Lateralidade (quando se tratar de órgãos duplos);

E por último na embalagem terciária - caixa isotérmica (Figura 4) contendo gelo em ponto de fusão – 0° célsius, em quantidade suficiente para envolver a embalagem, garantindo a manutenção do órgão durante o transporte.

Figura 4 – Caixa Isotérmica

(Embalagem Terciária)

Fonte: Nogueira (2011)

A caixa deve ser lacrada e identificada com as seguintes informações (Figura 5):

- RGCT;
- Registro hospitalar do doador;
- Nome do serviço de origem e remetente;
- Nome do serviço do remetente;
- Nome do serviço do destino e destinatário;
- Data e horário do início de isquemia (“tempo em que o órgão vive fora do corpo”);
- Tempo máximo de entrega do órgão ao destinatário;
- Identificação da carga;
- Telefone incluindo código de área da CNT, CNCDO, da equipe técnica de captação para contato no caso de emergência.

Figura 5 - Etiquetagem – Caixa Térmica

1. Nome e endereço do contratante e da contratada responsáveis pelo transporte;
2. Orientações ao motorista em casos de acidentes, incluindo telefones de emergência, constantes na etiqueta de identificação da embalagem externa da caixa de transporte, conforme art. 42;
3. Tempo máximo para entrega ao destinatário;
4. Data e hora de saída do órgão do local de origem;
5. Data e hora prevista para chegada do órgão ao local de destino.

Fonte: Ministério da Saúde (2009)

Existem formulários (Figura 6 e Figura 7) a serem preenchidos pelos responsáveis do hospital remetente; estes devem estar juntamente com o órgão, para que possam ser transportados ao seus devidos destinos; é importante lembrar que só podem ser doados órgãos aqueles que tiverem a autorização da família e o paciente que veio a óbito através de morte encefálica.

O anexo I (Figura 6) deve conter as informações mínimas para elaboração das instruções escritas do acondicionamento e de armazenamento dos órgãos humanos para transplante; informa-se o nome do hospital e dos procedimentos que foram realizados para acondicionar o coração (órgão).

Figura 6 - ANEXO I – Formulário com informações mínimas

<p>RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA ANEXO I MODELO DE FORMULÁRIO COM INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA ELABORAÇÃO DAS INSTRUÇÕES ESCRITAS DO ACONDICIONAMENTO E DE ARMAZENAMENTO DOS ÓRGÃOS HUMANOS PARA TRANSPLANTES</p>	
1. HOSPITAL	
1.1 Endereço: 1.2 Telefone: 1.3 Nome do responsável técnico pela equipe técnica de transplantes: 1.4 Nome dos componentes da equipe técnica:	
2. PROCEDIMENTOS	
2.1 Descrição dos procedimentos operacionais realizados para acondicionar o órgão:	
2.2 Descrição dos procedimentos operacionais realizados para armazenar o órgão:	
2.2 Quantidade e tipo de embalagens utilizadas para cada tipo de órgão:	
2.3 Data da esterilização da embalagem primária e da embalagem secundária, quando couber:	
2.4 Assinatura do responsável técnico:	2.5 Data da elaboração das instruções inscritas:

Fonte: ANVISA (2009)

O anexo III (Figura 7) é um formulário que informa o acompanhamento do transporte dos órgãos humanos para transplantes; contém todas as informações possíveis referente a retirada do coração (órgão), armazenamento do órgão, recebimento e informações gerais do hospital remetente; este formulário complementa a etiquetagem (Figura 5) mostrada anteriormente; ambos devem estar junto ao órgão transportado.

Figura 7 – Anexo III – Acompanhamento do Transporte

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA ANEXO II FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE DOS ÓRGÃOS HUMANOS PARA TRANSPLANTES			
1. INFORMAÇÕES GERAIS			
1.1 Hospital de retirada do órgão:			
1.2 Telefone do hospital:			
1.3 Nome do responsável técnico pela equipe técnica de transplantes:			
1.4 RGCT do doador:			
2. INFORMAÇÕES REFERENTES À RETIRADA DO ÓRGÃO			
2.1 Identificação do órgão:			
2.2 Especificação da quantidade e lateralidade do órgão:			
2.3 Data e hora do início da isquemia fria		Data: ___/___/___	Hora: _____
2.4 Solução de preservação utilizada:			
2.5 Lote, marca e validade da solução de preservação:			
Assinatura do responsável pela informação:		Data: _____	
3. INFORMAÇÕES REFERENTES AO ARMAZENAMENTO DO ÓRGÃO			
3.1 Local do armazenamento:			
3.2 Data e hora do início do armazenamento		Data: ___/___/___	Hora: _____
3.3 Data e hora prevista para chegada ao destino		Data: ___/___/___	Hora: _____
3.4 Data e hora de saída para o serviço de transplante		Data: ___/___/___	Hora: _____
Assinatura do responsável pela informação:		Data: _____	
4. INFORMAÇÕES REFERENTES AO RECEBIMENTO DO ÓRGÃO (a ser preenchido pela equipe transplantadora e/ou profissional da saúde do centro cirúrgico)			
4.1 Hospital onde será realizado o transplante:			
4.2 Data e hora de chegada do órgão para transplante		Data: ___/___/___	Hora: _____
4.3 Integridade das embalagens		<input type="checkbox"/> adequada	<input type="checkbox"/> inadequada <input type="checkbox"/> outros
4.4 Integridade dos rótulos		<input type="checkbox"/> adequada	<input type="checkbox"/> inadequada <input type="checkbox"/> outros
4.5 RGCT do receptor:			

Fonte: ANVISA (2009)

6.3 ROTA DE TRANSPORTE ANALISADA GOÍAS – SÃO PAULO

A CNT recebe uma ligação avisando que existe um coração que será doado através de um doador, a partir daí inicia-se uma corrida contra o relógio pois é um curto período de tempo que a equipe médica tem para transportá-lo. Neste caso o exemplo a ser demonstrado, é um caso real, onde o INCOR (Hospital do Coração) – SP recebeu a informação de um doador no Hospital de Goiânia – GO; a equipe médica deslocou-se para buscar este órgão e trazê-lo para o paciente receptor, que estava na fila de espera; percebe-se que a logística envolvida neste caminho deve ser planejada pois o curto tempo que o órgão pode ficar exposto com a distância a ser percorrida e totalmente desfavorável.

A equipe médica deslocou-se do Aeroporto de Goiânia através de uma ambulância (Figura 8).

Figura 8 – Aeroporto Goiânia – Hospital de Goiânia

Fonte: Google Maps (2018).

Chegando no local a equipe realizou a cirurgia da retirada do órgão e retornaram novamente ao aeroporto de Goiânia através da ambulância e tomaram um avião até São Paulo (Figura 9).

Figura 9 – Aeroporto de Goiânia – Aeroporto de Congonhas (SP)

Fonte: Google Maps (2018).

O voo durou 1h50 e chegando no Aeroporto de Congonhas a equipe do INCOR realizou o trajeto de helicóptero até o Hospital do Coração pois São Paulo é uma cidade bastante congestionada e o tempo estava apertado para que este caminho fosse feito através de ambulância.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O transporte de órgãos no Brasil tem aumentado bastante durante os últimos anos como foi citado anteriormente, isso ressalta a importância da doação de órgãos, torna-se uma questão social, pois a fila de espera para transplante é grande e em muitos casos existe a incompatibilidade quando é realizada a cirurgia, e o paciente retorna novamente para a fila, esperando por um novo “órgão”.

Normalmente os pacientes que estão na fila tem uma certa prioridade, em alguns casos torna-se extremo; nestas ocasiões a logística atua para tentar agilizar o processo, pois em determinadas situações os pacientes em questão tem “semanas de vida” ou seja pode vir a óbito a espera de um doador.

A Logística é um item fundamental como foi demonstrado, pois ela é a base para que este procedimento consiga ser realizado; e necessário que o coração possua uma atenção especial pois é o órgão com o menor tempo de exposição e isso acaba travando uma luta contra o relógio; caso não estiver compactada esta cadeia o coração a ser transportado não poderá ser utilizado. O Brasil nesta questão tem melhorado para que o transporte ocorra da maneira mais eficiente e eficaz possível para que o paciente receptor possa ter uma segunda chance.

A rota analisada aponta os elementos logísticos essenciais neste fluxo como citado anteriormente: prazo de entrega de até 4 horas, documentação do hospital e da CNT que são itens fundamentais no transporte para que não ocorra extravios; além dos modais utilizados para este transporte deve ser analisados com cautela para que não ocorra problemas neste período. Sugestão de estudo futuro e analisar o processo de transporte de outros órgãos.

REFERÊNCIAS

AGENCIA BRASIL EBC (Empresa Brasil de Comunicação). **Portaria estabelece regras para transporte de órgãos para transplante pela FAB.** 2017. Disponível em < <http://agenciabrasil.etc.com.br/geral/noticia/2017-10/portaria-estabelece-regras-para-transporte-de-orgaos-para-transplante-pela-fab>>. Acesso em 07/09/2018.

ANVISA. Agência de Vigilância Sanitária. RESOLUÇÃO – RDC Nº 66, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.2009.Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2009/rdc0066_21_12_2009.html>Acesso em 08/09/2018.

BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. 20. reimp. São Paulo: Atlas, 392 p. 2008.

BRASIL. ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Órgãos**. 1997. Disponível em <<http://portal.anvisa.gov.br/orgaos>> Acesso em 16/09/2018.

BRASIL. Governo do Brasil. **Transporte de órgãos para transplante aumentou 35 % no primeiro trimestre de 2017**. 2017. Disponível em <<http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2017/06/transporte-de-orgaos-para-transplante-aumentou-35-no-primeiro-trimestre-de-2017>>. Acesso em 07/09/2018.

CONTRAN. Conselho Nacional de Transito. **Resoluções**. 1998. Disponível em <https://www.denatran.gov.br/resolucoes>>. Acesso em 12/10/2018.

CORAÇÃO VALENTE: Nova técnica que ressuscita o órgão depois que ele parou de bater deve aumentar número de transplantes cardíacos em até 30%. São Paulo: Revista Galileu, 2015.

DIAS, Marco Aurélio. **Logística, Transporte e Infraestrutura - Armazenagem, Operador Logístico, Gestão Via TI, Multimodal**. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. 337 p.

FLEURY, Paulo Fernando; WANKE, Peter; FIGUEIREDO, Kleber Fossati. **Logística Empresarial: A Perspectiva Brasileira**. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2013.

HEALTH QUALITY. **Embalagem plástica para acondicionamento de órgãos**. Disponível em <<http://www.healthquality.ind.br/produto/63/embalagem-plastica-para-acondicionamento-de-orgaos/>> Acesso em 16/09/2018.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Editora Atlas S.a., 2010.

Medina-Pestana JO, Galante NZ Jr., Harada KM, Garcia VD, Abbud-Filho M, et al. **O contexto do transplante renal no Brasil e sua disparidade geográfica**. Braz. J. Nephrol. (J. Bras. Nefrol.).33 (4): 472-484, 2011.

MINISTERIO DA SAÚDE. **Central Nacional de Transportes (CTN)**. 2000. Disponível em <<http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos/central-nacional-de-transplantes>>. Acesso em 07/09/2018.

NOGUEIRA, Lorrene Alves. **Análise do transporte de órgãos humanos para fins de transplante**. 2011. 1 v. TCC (Graduação) - Curso de Logística, Fatec Rubens Lara, São Paulo, 2011.

VIEIRA, Guilherme Bergmann Borges. **Transporte Internacional de Cargas**. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2011. 145 p.